

Handboek voor leden

Auteurs *(alfabetische volgorde)*

Marjan Hartsuiker - Regionaal Archief Zutphen

Daniël Steinmeier - Koninklijke Bibliotheek (ORCID [0009-0003-0899-4070](https://orcid.org/0009-0003-0899-4070))

Marjolein Steeman - Beeld&Geluid

Remco van Veenendaal - Nationaal Archief (ORCID [0000-0002-2351-1677](https://orcid.org/0000-0002-2351-1677))

Maike Verburg - Data Archiving and Networked Services ([0000-0001-9408-3190](https://orcid.org/0000-0001-9408-3190))

Tamara van Zwol - Beeld&Geluid, Netwerkcoördinator Houdbaar NDE

Datum publicatie - 13 Februari 2025

DOI - <https://doi.org/10.5281/zenodo.14864523>

Versiegeschiedenis

Versie	Datum	Bijdragers	Omschrijving
0.1	26.03.2024	Maaïke Verburg (DANS),	Eerste opzet inhoudsopgave
0.2	21.05.2024	Maaïke Verburg (DANS), Marjan Hartsuiker (Regionaal Archief Zutphen), Remco van Veenendaal (Nationaal Archief), Tamara van Zwol (Beeld&Geluid), Marjolein Steeman (Beeld&Geluid), Daniël Steinmeier (KB)	Bespreking van inhoud en verdeling secties
0.5	13.02.2025	Maaïke Verburg (DANS), Remco van Veenendaal (Nationaal Archief), Tamara van Zwol (Beeld en Geluid)	Eerste complete versie gepubliceerd, open voor review

Inhoudsopgave

Versiegeschiedenis.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord.....	4
Disclaimers.....	4
Terminologie.....	5
Doelen.....	6
Gevaarwording.....	6
Ondersteuning.....	6
Kennisdeling.....	7
Scope en focusgebieden.....	8
CoreTrustSeal.....	8
Andere vormen van certificering.....	8
Gerelateerde instrumenten.....	8
Deelname.....	8
Wat houdt deelname in.....	9
Kerngroep.....	9
Scope.....	9
Vormen en processen.....	10
Platform voor het netwerk.....	10
Interne communicatie.....	10
Documenten delen.....	10
Andere kanalen.....	11

Voorwoord

Dit handboek beschrijft de belangrijkste informatie rondom het NDE Netwerk Certificering voor leden en geïnteresseerden. Het NDE Netwerk Certificering is een samenwerkingsinitiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) om directe interacties te faciliteren rondom het thema 'certificering van digitale archieven'. Het handboek beschrijft verdere doelen, focusgebieden en processen van het netwerk, en geeft informatie over hoe eraan deelgenomen kan worden.

Het NDE Netwerk Certificering is een initiatief van de expertgroep rondom de Wegwijzer Certificering¹. Naar aanleiding van verschillende evenementen en uitwisselingen binnen de Nederlandse digitale erfgoedgemeenschap rondom het onderwerp van certificering, is de duidelijke wens naar voren gekomen om naast de statische informatie en tips van de Wegwijzer Certificering ook een makkelijkere manier voor dynamische interactie en kennisdeling tot de beschikking te hebben.

Naast het opzetten van een platform voor dit Netwerk, is ook dit handboek geschreven om het Netwerk duidelijk vorm te geven. Leden en geïnteresseerden worden gevraagd dit handboek door te nemen voorafgaand aan hun deelname en het als naslagwerk te gebruiken gedurende hun deelname aan het netwerk. Veranderingen van aspecten van het Netwerk zullen vastgelegd worden in het handboek en gepubliceerd worden als nieuwe versie (zie Versiegeschiedenis).

Disclaimers

Het Netwerk Certificering zorgt ervoor dat instellingen die hun digitale depot willen (her)certificeren de kennis hebben om een aanvraag te kunnen schrijven, waarderen en indienen. Het Netwerk Certificering doet dat werk niet voor hen.

Het Netwerk Certificering is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed en is geen belanghebbende in de CoreTrustSeal organisatie. Dat er instellingen aan het Netwerk Certificering deelnemen waarvan medewerkers als bestuurslid, reviewer, administratief of op een andere manier betrokken zijn bij CoreTrustSeal is een logisch gevolg van de aard en de doelen van het Netwerk. Juist daarom zien alle leden van het Netwerk Certificering erop toe, dat het werk van het Netwerk Certificering en dat van CoreTrustSeal van elkaar gescheiden blijft. Het CoreTrustSeal reviewproces garandeert dat mensen die betrokken zijn geweest met het schrijven en/of adviseren van een aanvraag niet kunnen dienen als Reviewer of als bestuurslid kunnen beslissen over de aanvraag.

¹ <https://wegwijzercertificering.nl>

Terminologie

Om een grondslag te leggen van gezamenlijk begrip en eenduidigheid is een terminologielijst toegevoegd. Hierin staat beschreven op welke manier bepaalde termen geïnterpreteerd worden in dit handboek en de implicaties hiervan.

Term	Definitie	Opmerkingen
Borgende partij	Een organisatie (partij) die een van de NDE-voorzieningen in beheer heeft genomen (geborgd).	
Certificering	In de context van het Netwerk en handboek: de bevestiging door een "derde partij" dat een archief betrouwbaar is in diens diensten rondom curatie en lange term preservering.	
CoreTrustSeal	Een TDR certificeringsinstrument (CTS)	https://www.coretrustseal.org
Digitaal depot	Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt.	Ook wel: e-depot, digitaal archief Definitie: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/digitaal-depot
ISO 16464	Een TDR certificeringsinstrument	http://www.iso16363.org/
Kerngroep	De groep actieve bijdragers die het NDE Netwerk Certificering dragen. Deelnemers van de kerngroep kunnen afwisselen op basis van interesse en beschikbaarheid.	
nestor Seal	Een TDR certificeringsinstrument op basis van DIN 31644	https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/EN/Zertifizierung/nestor_Siegel/siegel.html
Netwerk Digitaal Erfgoed	Het Netwerk Digitaal Erfgoed bestaat uit organisaties, gemeenschappen en mensen uit het hele Koninkrijk. Zij steunen de doelen van de Nationale Strategie en werken aan verbonden erfgoed op een manier die past bij hun expertise en mogelijkheden.	https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/wie-wij-zijn/
Trustworthy digital repository	De internationale term om archieven te duiden die betrouwbaar zijn in hun curatie en preservatie van digitale objecten voor de lange termijn.	Origineel door <i>Task Force on Archiving of Digital Information (1996)</i> https://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/trac_0.pdf
Wegwijzer Certificering	Een NDE voorziening die hulp biedt voor instellingen met een digitaal archief die aan de slag willen gaan met certificering op het gebied van digitale duurzaamheid.	https://wegwijzercertificering.nl/

Doelen

Digitaal erfgoed voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Dat is het doel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Zo kunnen mensen erfgoed beleven op een manier die bij hen past². Steeds meer erfgoed komt digitaal beschikbaar en wordt onderling verbonden. Het Netwerk Digitaal Erfgoed realiseert deze strategie door te werken aan zichtbaar, bruikbaar en houdbaar digitaal erfgoed.

Het is van groot belang dat archief- en erfgoedinstellingen dit erfgoed duurzaam toegankelijk houden in betrouwbare digitale depots ('trustworthy digital repository'). Het doel van het netwerk certificering is hiervan afgeleid: we willen zo veel mogelijk archief- en erfgoedinstellingen in Nederland in staat stellen hun digitale depot ('digital repository') als betrouwbaar te certificeren of in diens eigen capaciteit zich zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Een gecertificeerd digitaal depot heeft een onafhankelijk toegekend bewijs van betrouwbaarheid. Het doel van het NDE Netwerk Certificering past daarmee ook binnen de uitvoering van de netwerkagenda van de strategie (actielijn 'verder gaan op de ingeslagen weg').

Om dit doel te behalen werkt het netwerk certificering aan een aantal subdoelen: gewaarwording ('awareness raising'), ondersteuning ('support') en kennisdeling ('knowledge sharing').

Gewaarwording

Onder het subdoel gewaarwording vallen alle activiteiten van het Netwerk Certificering die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van certificering en certificeringsinstrumenten onder archief- en erfgoedinstellingen, en aan het besef waarom certificeren belangrijk is. Deze informatie wordt verschaft op de Wegwijzer Certificering (<https://wegwijzercertificering.nl>).

Met de komst van het Netwerk Certificering, zal de Wegwijzer Certificering blijven bestaan in de huidige vorm als statisch platform en naslagwerk voor de introductie van het onderwerp certificering en het presenteren van belangrijke informatie. Relevante informatie die binnen het Netwerk Certificering gedeeld wordt kan toegevoegd worden aan de Wegwijzer Certificering indien dit van algemeen en groot belang wordt gezien. De Wegwijzer Certificering zal bezoekers doorverwijzen naar het platform van het Netwerk voor directe communicatie. Zo zijn de twee onderdelen in balans als statisch naslagwerk en dynamisch platform voor interactie.

Ondersteuning

Het tweede subdoel is dat het NDE Netwerk Certificering de borgende partij helpt de Wegwijzer Certificering actueel te houden en de bekendheid en het gebruik daarvan te

² <https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/nationale-strategie/>

vergroten. Deze wegwijzer is de centrale hub voor certificering van digitale depots in Nederland.

Het netwerk beheert ten behoeve van (her)gebruik ook communicatiemiddelen uit het subdoel gewaarwording en eventuele andere ondersteuningsmiddelen.

Kennisdeling

Ten derde brengt het netwerk certificering mensen bij elkaar om kennis en praktijkervaring te delen. Dit kunnen vertegenwoordigers zijn van organisaties die interesse hebben in certificering, ervaringsdeskundigen die aan (her)certificering van hun digitale depot werken en iedereen daartussenin. Ook via het platform vindt kennisdeling plaats (zie sectie 'Vormen en processen').

Deze groepen kunnen samen of apart bijeenkomen, afhankelijk van waar behoefte aan is. Het netwerk certificering organiseert kennismakingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden, expertsessies voor ervaringsdeskundigen of een mix van die twee. De frequentie van bijeenkomsten bepalen de groepen zelf.

Scope en focusgebieden

CoreTrustSeal

De prioriteit van het netwerk certificering gaat uit naar het CoreTrustSeal certificeringskeurmerk³. Zonder er een kwaliteitsoordeel te vellen, achten wij certificeringsinstrumenten zoals het nestor Seal of Trustworthy Digital Archives⁴ (op basis van DIN 31644) of ISO 16363-certificering⁵ op dit moment minder belangrijk om te promoten onder de Nederlandse archief- en erfgoedsector.

Om het doel van zo veel mogelijk gecertificeerde digitale depots van archief- en erfgoedinstellingen in Nederland te bereiken, is het in de huidige situatie vooral belangrijk om zo veel mogelijk instellingen te laten beginnen met certificering. Wij zien CoreTrustSeal-certificering als het beste instrument hiervoor.⁶

Andere vormen van certificering

Het netwerk certificering is gericht op certificeringsinstrumenten voor betrouwbare digitale depots. En bijvoorbeeld niet op informatiebeveiliging via ISO 27001-certificering of de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, <https://www.bio-overheid.nl/>). Er is een levendige markt voor dergelijke certificeringsinstrumenten en gerelateerde trainingen. Die willen we niet verstoren.

Gerelateerde instrumenten

Gerelateerde instrumenten voor zichtbaar, bruikbaar en houdbaar digitaal erfgoed zijn:

- Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid (kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Thema/Wegwijzer_duurzaamheidsbeleid)
- Wegwijzer Voorkeursformaten (<https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl/>)

³ <https://coretrustseal.org>

⁴ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/EN/Zertifizierung/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html

⁵ <http://www.iso16363.org/>

⁶ Zodra er een flink aantal gecertificeerde instellingen is, kan de focus van het netwerk certificering zich verplaatsen van kwantitatieve betrouwbaarheid naar kwalitatieve. Certificering volgens ISO 16363 wordt bijvoorbeeld gezien als een certificeringsniveau dat nog meer betrouwbaarheid inhoudt dan CoreTrustSeal. Hiermee zou het idee van de drietrapsraket van de European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories gevolgd worden: Basic certification - Extended certification - Formal certification.

Deelname

Deelname staat open voor alle archief- en erfgoedinstellingen in Nederland met een digitaal depot ('digital repository').

Wat houdt deelname in

Het Netwerk is een aanvulling op de website Wegwijzer Certificering en is bedoeld voor het interactief uitwisselen van kennis en ervaringen. Het netwerk richt zich op erfgoedinstellingen die geïnteresseerd zijn in of bezig zijn met het (her)certificeren van hun digitale depot en heeft als primaire focus CoreTrustSeal (CTS).

Deelnemen aan het netwerk betekent toegang tot alle informatie en ervaringen die op de KIA Community worden gedeeld. Via het netwerk kunnen deelnemers elkaar ook bevragen of ontmoeten. Voor de volgende groepen biedt het netwerk inzichten en/of concrete hulp:

Starters - instellingen die voor de eerste keer certificering overwegen

Indieners - Instellingen die concreet bezig zijn met indienen en hoe dat werkt

Verlengers - Instellingen die hun certificaat willen verlengen

Reviewers - of wie interesse heeft om dat te worden

Kerngroep

Het netwerk wordt gedragen door een kerngroep van actieve vrijwillige bijdragers die momenteel bestaat uit medewerkers van het Nationaal Archief, het Nationaal Instituut voor Beeld & Geluid, DANS, de Koninklijke Bibliotheek, EYE Filmmuseum, het Regionaal Archief Zutphen en IISG. De leden van de kerngroep hebben allen de CTS-certificering behaald; sommigen zijn ook reviewer of bestuurslid voor CTS.

De kerngroep zorgt ervoor dat de Wegwijzer Certificering up to date blijft, beheert het KIA community platform en draagt hieraan bij met content, en organiseert (online) bijeenkomsten voor de deelnemers van het netwerk. De kerngroep verwelkomt graag nieuwe bijdragers. Toetreding tot de kerngroep gebeurt op informele wijze, en niet door middel van een formele verkiezingsprocedure. Interesse om toe te treden tot de kerngroep kan worden gedeeld met een lid van de huidige kerngroep, die ervoor zal zorgen dat dit wordt besproken.

Scope

Het netwerk staat in principe open voor iedereen die meer wil weten en/of kennis wil delen over het certificeren van een digitaal depot. De kerngroep behoudt zich het recht voor om bijdragen aan het platform die niet relevant zijn voor de doelgroep of de doelstelling, te weigeren of verwijderen.

Vormen en processen

Platform voor het netwerk

Communicatie kan via een nieuwe open groep op het [KIA community platform](#) dat 1 juli 2024 live is gegaan. De groep wordt beheerd door de leden van de kerngroep. Het platform biedt mogelijkheid voor discussies over diverse thema's, het stellen van vragen, het delen van informatie, het publiceren van blogposts of nieuws, het organiseren van evenementen of bijeenkomsten via het platform etc..

Belangstellenden kunnen gratis via het platform lid worden van de groep. Zo blijven ze in hun eigen dashboard beter op de hoogte van de activiteiten van het Netwerk Certificering. Leden kunnen zich voorstellen door een bijdrage toe te voegen aan de 'Wie is wie?' sectie. Daarna kunnen ze het platform gebruiken om vragen te stellen, ervaringen te delen, contact te leggen met andere (kern)leden, relevante ontwikkelingen en evenementen te delen, en zich aan te melden voor activiteiten.

Contentcreatie is belangrijk om (nieuwe) leden te betrekken bij de activiteiten van het Netwerk Certificering. Content zou kunnen zijn:

- Blogs over ontwikkelingen rond certificering
- Delen van ervaringen en tips
- Organiseren van bijeenkomsten

Alle leden zijn welkom om content bij te dragen, of te reageren op dat van anderen.

Daarnaast is het werven van nieuwe leden van de groep belangrijk om het netwerk te laten groeien en bloeien. Alle leden zijn welkom om nieuwe leden uit te nodigen voor het Netwerk, mits ze hierbij rekening houden met de doelgroep (zie sectie 'Deelname').

Interne communicatie

Communicatie van leden van de kerngroep geschiedt per mail en (online) bijeenkomsten. De groepsleden beslissen samen wat de frequentie is van samenkomen, aan de hand van behoeften. De data worden per jaar vastgelegd in de agenda.

Communicatie binnen het Netwerk vindt plaats via het KIA platform en in (online) bijeenkomsten. Het KIA platform dient zich voor direct contact tussen mensen (chat), en het continu delen van vragen, ervaringen, en relevante hulpmiddelen. Bijeenkomsten worden georganiseerd rondom specifieke onderwerpen om samen dieper op in te gaan, bijvoorbeeld een specifieke Requirement, of een geïdentificeerde gedeelde uitdaging. Bijeenkomsten worden in de agenda gezet op het KIA platform en van tevoren gecommuniceerd.

Documenten delen

De kerngroep deelt documenten met elkaar via Google Drive. Op het KIA platform kunnen documenten gedeeld worden die elders opgeslagen en/of gepubliceerd zijn. Leden van het

Netwerk worden geadviseerd hun self-assessments niet via het platform te delen, aangezien deze vertrouwelijk zijn totdat certificering is behaald.

Binnen het Netwerk wordt informatie gedeeld over organisaties die soms gevoelig of vertrouwelijk kan zijn. Leden van het Netwerk worden geacht zorgvuldig om te gaan met deze informatie, en deze niet zonder toestemming van de organisatie/persoon te delen.

Andere kanalen

Naast het KIA community platform kunnen ook andere communicatiekanalen gebruikt worden om informatie te delen over het Netwerk Certificering en belangrijke onderwerpen. Zo kunnen belangrijke mijlpalen of berichten worden gedeeld in de NDE nieuwsbrief en social media. Hiervoor is de contactpersoon Ronald de Nijs, de webredacteur van het NDE (ronald.de.nijs@netwerkdigitaalergoed.nl)

Ook kan alle informatie die gedeeld wordt op het platform verder verspreid worden door gebruik te maken van de websites en sociale media van de (kern)leden en hun organisaties. Zo functioneert het Netwerk Certificering als een kern van verdere kennisdeling voor andere gemeenschappen en contexten.